

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ЭНДОКРИННЫХ И СОЦИАЛЬНО- РЕПРОДУКТИВНЫХ ПАТОЛОГИЙ У БЕРЕМЕННЫХ И НОВОРОЖДЕННЫХ

Хужаева Мохларбегим Абдугаффаровна

Руководитель: д.м.н, профессор Рахимова Г.Н.

Аннотация: В статье рассматривается внедрение инновационных технологий для предупреждения эндокринных и социально-репродуктивных патологий у беременных женщин и новорожденных. Актуальность исследования обусловлена низким уровнем информированности женщин фертильного возраста о прегравидарной подготовке, что может приводить к серьезным осложнениям во время беременности и после родов. Целью работы является повышение медицинской культуры женщин с использованием мобильных приложений. В рамках исследования проведен теоретический анализ проблемы, качественно-количественное анкетирование 678 женщин в возрасте 19-35 лет для определения уровня их осведомленности о прегравидарной подготовке, а также разработка и внедрение мобильного приложения для повышения информированности. Результаты показывают, что увеличение охвата прегравидарной подготовки может существенно снизить материнскую и младенческую смертность, распространенность врожденных пороков развития и осложнений беременности. Работа подчеркивает важность использования мобильных технологий в медицине для улучшения здоровья матерей и детей.

Ключевые слова: Прегравидарная подготовка, беременность, эндокринные патологии, социально-репродуктивные патологии, мобильные приложения, информированность.

Актуальность исследования

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более половины всех беременных женщин в мире не получают достаточной информации об основных аспектах прегравидарной подготовки и ухода за ребенком. Это может приводить к серьезным осложнениям как во время беременности, так и после рождения ребенка. Низкий уровень информированности беременных о прегравидарной подготовке негативно сказывается на здоровье матери и ребенка, что может привести к ранним осложнениям беременности и развитию долгосрочных эндокринных и социально-медицинских патологий у новорожденного. К таким патологиям

относятся гестационная и послеродовая депрессия, материнское ожирение и другие.

В связи с этим актуально разрабатывать и внедрять меры для повышения информированности беременных женщин о прегравидарной подготовке, в том числе с использованием мобильных приложений. Использование мобильных технологий в медицине становится все более популярным, поскольку они позволяют оптимизировать процесс диагностики и лечения различных заболеваний. Мобильные приложения могут значительно повысить качество прегравидарной подготовки у беременных.

Цель исследования

Предупреждение развития некоторых эндокринных и социально-медицинских патологий путем повышения медицинской культуры женщин фертильного возраста с использованием инновационных технологий.

Задачи исследования

1. Теоретический анализ проблемы исследования.
2. Качественно-количественный анализ результатов исследования.
3. Разработка программы с применением мобильного приложения для повышения информированности женщин фертильного возраста о прегравидарной подготовке.
4. Анализ результатов.

Методы исследования

В исследовании использован комплекс методов: теоретический анализ монографических и диссертационных исследований, статей и других научных публикаций, отражающих проблемы прегравидарной подготовки, онлайн-анкетирование для статистического анализа, а также разработка мобильного приложения и его внедрение в практику просветительских работ.

Результаты анкетирования

Было проведено анкетирование среди женщин в возрасте 19-35 лет для определения уровня осведомленности о прегравидарной подготовке. В исследовании приняло участие 678 женщин по всей Республике.

Выводы

Увеличение охвата прегравидарной подготовки может способствовать снижению материнской и младенческой смертности и заболеваемости, распространенности врожденных пороков развития (ВПР) и хромосомных аномалий, частоты пороков развития, количества самопроизвольных аборт, осложнений беременности, требующих госпитализации. Это также может уменьшить социальные, психологические и экономические последствия, связанные с выживанием и реабилитацией детей-инвалидов.

Использованная литература

1. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). (2020). "Здоровье матерей и новорожденных: глобальный отчет".
2. Станкевич, А. И., & Лебедев, А. В. (2019). "Проблемы репродуктивного здоровья: современный взгляд". Журнал акушерства и гинекологии.
3. Кузнецова, О. П., & Рахимова, Г. Н. (2021). "Инновационные технологии в прегравидарной подготовке". Медицинская наука.
4. Смирнов, И. В., & Петрова, Е. А. (2022). "Мобильные приложения в медицине: возможности и перспективы". Журнал медицинских технологий.
5. Федорова, Т. Н., & Сидорова, А. В. (2023). "Социально-экономические аспекты здоровья матери и ребенка". Социология здоровья.
6. Коваленко, Ю. М., & Григорьева, Н. П. (2020). "Эндокринные расстройства у беременных: диагностика и лечение". Эндокринология.